

СОЗДАНИЕ НОВОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ: КАК МЕНЯЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТИКА В КИТАЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕЙРОСЕТИ

ЗУХРА МАНСУРОВА

Университет журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана

Аннотация. Современная китайская журналистика в нынешнее время переживает быструю интеграцию искусственного интеллекта в СМИ. Данная статья рассматривает этот процесс, раскрывая этапы внедрения технологий ИИ, обработку контента алгоритмами, обнаружение дипфейков и автоматическую проверку фактов, а также как меняется производство, распространение и потребление новостей на примере Китая. Наряду с этим, согласно исследованиям ведущих китайских медиа-холдингов, таких как информационное агентство Синьхуа, People’s daily One и другие платформы, можно выделить три основные уровни трансформации: механизация процесса создания новостей, автоматизация рутинного контента и обеспечение управления контентом с помощью ИИ, которые будут соответствовать правовым нормам Китая. Кроме того, в статье утверждается, что отличие китайского контента выражается государственной политикой в отношении СМИ, экономической необходимостью и быстрым развитием технологической инфраструктуры. В заключении приводятся направления для будущих исследований и выводы, актуальные для учёных и практиков цифровой журналистики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, китайская журналистика, новостное производство, трансформация СМИ, цифровая редакция новостей.

Сегодня Китай выходит на новый уровень, переживая технологическую перестройку, движимую искусственным интеллектом. За последние десять лет китайские медиаорганизации внедрили ИИ не просто как дополнительный инструмент, а как основную инфраструктуру для производства и распространения новостей. Это имеет большое значение для журналистов с профессиональной стороны и для аудитории со стороны восприятия информации и её переосмысления.

Следует отметить, что медиасреда Китая представляет собой процветающий технологический сектор, которое мощно регулируется государством и число населения, которые обеспечены цифровыми технологиями превышает миллиард интернет-пользователей. В отличии от других зарубежных медиа, компании работают в условиях, когда внедрение технологий часто совпадает с целями государственной политики, в которых использование ИИ служат коммерческим интересам и инициировано властями [12].

Наиболее заметным проявлением ИИ в китайской журналистике является автоматизированное написание новостей, или то, как его называют «роботизированной журналистикой». С 2015 года информационное агентство Синьхуа начал внедрение системы написания новостей на основе ИИ. Самой первой платформой стал «Media Brain», который создаёт короткие новостные сообщения о финансовых данных, спортивных результатах и сводках о стихийных бедствиях в течение нескольких секунд после их возникновения [13]. В частности, платформа была разработана для автоматизации всего редакционного процесса, от создания лидов до распространения и анализа обратной связи и была разработана в сотрудничестве с Alibaba [12]. Следовательно, она способна создавать автоматически новостное видео всего за несколько секунд, что ускоряет работу и укорачивает длительность времени, которое тратилось при традиционном методе подготовки материала.

Как показывает анализ, технической основой этих возможностей является генерация естественного языка (NLG). Как утверждает Диакопулос [5], системы генерации естественного языка (ГСЯ) обрабатывают структурированные наборы данных – финансовые показатели, спортивную статистику, данные о погоде – и генерируют грамматически связанный текст, следуя заранее определённым шаблонам. В 2019 году девять китайских организаций разработали ориентированные на журналистику продукты ГСЯ, включая Tencent (Dreamwriter), Alibaba, Baidu, Xinhua, People’s Daily и Toutiao, при этом система Tencent генерировала около 2000 финансовых новостей и 500 спортивных статей в день [4]. Учитывая эти данные можно сказать, что размер китайского рынка цифровых новостей огромный и их распространение осуществляется в масштабных форматах.

С другой стороны, ИИ не только меняет производство, но с его внедрением меняется редактирование контента и их отбор. Платформа Jingt Toutiao компании ByteDance, запущенная в 2012 году, стала лидером в создании полностью алгоритмической системы рекомендаций контента. Вследствие традиционное редактирование теперь уступает и не является основным способом взаимодействия пользователей с новостями. Алгоритмы постепенно ведут отсчёт и составляют шаблон кликов, высчитывают время пребывания на странице, записывают историю отправленных сообщений – в итоге создают гиперперсонализированные ленты. Подход платформы стал настолько влиятельным, что в китайской медиаиндустрии был придуман термин «Тутяоизация» [8].

Наряду с этим, инструменты ИИ также используются в мультимедийной журналистике. В ноябре 2018 года агентство Синьхуа запустило первого в мире ведущего новостей с ИИ, разработанного совместно с китайской поисковой системой Sogou. Алгоритмический ведущий способен работать 24 часа в сутки, обучаясь на основе видеоматериалов в режиме реального времени [3].

Важно подчеркнуть, что внедрение ИИ в процесс организации работы новостных редакций изменило все этапы создания контента. Редакционная иерархия приобрела другую структуру: наряду с традиционными журналистами появились специалисты по анализу данных, инженеры по машинному обучению и аудиторы алгоритмов. В качестве примера можно привести концепцию «Медиа мозг» агентства Синьхуа: системы ИИ обрабатывают краткие новостные сообщения, в то время как журналисты обращают внимание на расследования и контекстную журналистику [12]. Такое разделение труда поднимает вопросы о снижении квалификации. Диакопулос утверждает, что автоматизация создаёт конвергенцию систем, в которой алгоритмы дополняют, а не заменяют журналистов, позволяя глубже взаимодействовать со сложными историями [5].

Тем не менее, исторически китайские редакторы выполняли функции контроля доступа как в соответствии с профессиональными нормами, так и под руководством государства. Алгоритмические ленты теперь выполняют эту функцию посредством рекомендательных систем, которая работает с такой степенью детализации и скоростью, которые невозможны для редакторов-людей. Учёные в области цифровых медиа и коммуникационной политики, показывают, что эта динамика включает в себя связь между платформами, новостными организациями и государственными регуляторами, основанной на принципе невмешательства государства, которая впоследствии изменилась по мере того, как КПК стала обеспокоена распространением алгоритмического контента [15].

Следует учитывать тот факт, что китайская журналистика использует ИИ ссылаясь только на государственные нормативно-правовые акты. Изначально Управлением по киберпространству Китая было принято распоряжение по управлению ИИ (CAC) [9]. Также, в марте 2022 года вступили в силу административные положения об алгоритмах рекомендаций в информационных услугах на основе Интернета. В январе 2023 года были

приняты административные положения о глубоком синтезе интернет-информационных сервисов, которые регулируют дипфейки и синтетически сгенерированный текст [16]. На основе этих положений 10 июля 2023 года, Комитет по конкуренции и шесть других правительственных ведомств совместно издали Временные меры по управлению сервисами генеративного ИИ, которые вступили в силу 15 августа 2023 года. Эти правила налагают значительные обязательства на новостные и информационные платформы. Поставщики услуг генеративного ИИ должны маркировать контент, созданный ИИ, обеспечивать соответствие результатов «основным социалистическим ценностям» и незамедлительно принимать меры по пересечению контента, считающегося незаконным [1]. Важно, что временные меры 2023 года требуют от поставщиков услуг генеративного ИИ, обладающих «свойствами, влияющими на общественное мнение» или «возможностями социальной мобилизации», проводить оценки безопасности и представлять свои большие языковые модели в САС до их внедрения [9]. О политически влиятельном контенте упомянул Фонд Карнеги, считая этот процесс правом применения [14]. В итоге формируется уникальная модель журналистики с использованием ИИ, в которой технологическая эффективность и политическое соответствие объединяются в рамках единой системы управления. Трансформация новостей в Китае укрепила регулирующее государство: политические приоритеты КПК остаются на первом плане как в управлении алгоритмами, так и в управлении посредством алгоритмов. Это резко отличается с регулирующей системой большинства либерально-демократических медиасистем и предлагает важную сравнительную точку отсчёта для исследований в области управления ИИ во всем мире [8].

В процессе трансформации также могут возникнуть некоторые этические проблемы. Во-первых, когда алгоритмическая персонализация становится доминирующим способом распространения новостей, может возникнуть риск идентичности информации. Государственная газета КПК «Жэньминь жибао» в 2017 году подняла этот вопрос, опубликовав три статьи подряд, критикующие компанию Toutiao за то, что она позволяет алгоритмам распространять низкокачественный контент, одновременно способствуя созданию информационных барьеров, предупреждая, что люди могут оказаться в ловушке [8]. Последующие регулирующие меры Китайской комиссии по конкуренции были частично мотивированы этими опасениями.

Во-вторых, новостные статьи, созданные с помощью ИИ, часто публиковались без раскрытия информации, что затрудняет для читателей оценку достоверности или источников. По мнению многих критиков, если маркировка будет обязательной и ограничения на контент будут возрастать, то это может привести к усилению цензуры, которая может скрыть истинную прозрачность [2].

В-третьих, внедрение алгоритмов рекомендаций на новостных платформах вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности. Toutiao создаёт профили пользователей на основе множества сигналов данных, включая предполагаемые пол, возраст, местоположение, место работы и досуг, которые объединяются с данными о контенте с более чем 4000 аффилированных веб-сайтов [11]. Непрозрачность этих систем – даже для журналистов, работающих в них, - представляет собой структурную проблему для профессиональной подотчётности.

Наконец, следует обратить внимание на трудовой аспект. В публичных заявлениях агентства Синьхуа ИИ последовательно позиционировался как дополнение к журналистам, а не как их замена [13]. Однако, объём информации, генерируемый генераторами естественного языка, создаёт некоторое давление на журналиста и в результате присутствие человека постепенно ограничивается, эти условия нарушают динамику между ними, контроль доступа и определение платформы [10], [8].

Китайский опыт в трансформации журналистики с помощью ИИ показывает, что для осуществления данного процесса необходимы не только технологические возможности, но и создание единства экономического интереса, нормативно-правовой базы и политического влияния. Китай продемонстрировал как потенциал ИИ ускоряет производство новостей и расширяет их распространение, тем временем разрушая редакционное распределение, снижая прозрачность и алгоритмический контроль, которая действует под государственным управлением.

Таким образом, рассмотренные в данной статье основные направления – автоматизированное создание новостей на основе генерации естественного языка, алгоритмическая персонализация и многоуровневая нормативно-правовая база ИИ Китайской ассоциации журналистов – в совокупности представляют собой уникальную модель журналистики с использованием ИИ. Для исследователей китайский пример выдвигает на первый план аудитории и совместной эволюции логики платформы и государственного управления, имеющие широкое значение за пределами Китая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. China Briefing (2023). Временные меры Китая по регулированию услуг генеративного ИИ: ключевые моменты. Dezan Shira & Associates. <https://www.china-briefing.com/news/how-to-interpret-chinas-first-effort-to-regulate-generative-ai-measures/>
2. China Law Translate (2023). Обзор проектов мер по генеративной ИИ. <https://www.chinalawtranslate.com/en/overview-of-draft-measures-on-generative-ai/>
3. CNBC (2018, 9 ноября). В Китае запущен первый в мире новостной ведущий с использованием ИИ. CNBC. <https://www.cnbc.com/2018/11/09/the-worlds-first-ai-news-anchor-has-gone-live-in-china.html>
4. Данзон-Шамбо, С. (2021). Систематический обзор исследований в области автоматизированной журналистики: рекомендации и предложения для будущих исследований. PLOS ONE. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10445913/>
5. Диакопулос, Н. (2019). Автоматизация новостей: как алгоритмы переписывают СМИ. Издательство Гарвардского университета. <https://doi.org/10.4159/9780674239302>
6. Информационное агентство «Синьхуа». (2018, 9 января). «Синьхуа» интегрирует ИИ в производство новостей. «Синьхуа». http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/09/c_129786724.htm
7. Келси Э. (2018). Что произойдет, когда государственные СМИ Китая внедряют ИИ? Колумбийский обзор журналистики. <https://www.cjr.org/analysis/china-xinhua-news-ai.php>
8. Куай, Дж., Лин, Б., Карлссон, М., и Льюис, С. К. (2023). От Дикого Востока до Запретного города: картирование алгоритмического распространения новостей в Китае на примере компании Jinri Toutiao. *Цифровая журналистика*, 11 (8), 1521–1541. <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2121932>
9. Международная ассоциация специалистов по защите конфиденциальности (2025). Глобальное законодательство и политика в области управления ИИ: Китай. <https://iapp.org/resources/article/global-ai-governance-china>
10. Лю, П. (2025). Реконструкция журналистики в эпоху ИИ: анализ логики платформы Toutiao и трансформации журналистики в Китае / Диссертация, Университет прикладных наук НАМК. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/891451/Liu_Pianpian.pdf
11. Пердана, А., и Бхарати, С. В. (2023). Глобальный взлет ByteDance: пример стратегической адаптивности и цифровых инноваций в глобальном контексте /

- Журнал учебных кейсов по информационным технологиям, 13(2).
<https://doi.org/10.1177/20438869231211598>
12. Синь, С. (2024). Как новостные агентства справляются с цифровыми преобразованиями в эпоху искусственного интеллекта? Пример агентства «Синьхуа». В В. Mutsvairo & К. S. Orgeret. Справочник Пэлгрейв по мировой цифровой журналистике». Издательство Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59379-6_11
 13. Цянь, Ч (2018, 14 ноября). ИИ-ведущие: агентство Синьхуа представляет цифровых двойников для своих журналистов / Sixth Tone. <https://www.sixthtone.com/news/1003175>
 14. Шихан, М. (2023, 10 июля). Регулирование ИИ в Китае и как оно разрабатывается. Фонд Карнеги за международный мир. <https://carnegieendowment.org/research/2023/07/chinas-ai-regulations-and-how-they-get-made>
 15. Эмили Се, Цигуан Ян и Сунь Юй (2021). Сотрудничество и конкуренция: алгоритмические рекомендации новостей в цифровом новостном пространстве Китая / Центр цифровой журналистики Топу, Колумбийский университет / Колумбийский обзор журналистики. https://www.cjr.org/tow_center_reports/cooperation-and-competition-algorithmic-news-recommendations-in-chinas-digital-news-landscape.php
 16. White & Case. (2025). ИИ-наблюдение: глобальный регуляторный трекер — Китай. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-china>